

A PERCEPÇÃO DE ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA DE UMA UNIVERSIDADE CATARINENSE SOBRE A PRÁTICA DA ADOÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.10344672

Andréia Cristina Schutz

Graduada em Psicologia; Universidade de Contestado (UNC); Mafra-SC

andrea_schutz@hotmail.com

Laís Fuerst Pacheco

Graduada em Psicologia; Universidade de Contestado (UNC); Mafra-SC

lais.fuerst.pacheco.23@gmail.com

Cláudia Mara Witt Ratochinski

Docente na Universidade do Contestado – Campus Mafra, Mestre do Programa de

Desenvolvimento Regional (PMDR)

claudiawitt.psicologia@yahoo.com.br

RESUMO

Nos dias atuais, temos o processo de adoção já bastante equiparado quanto a nova composição familiar, que hoje se apresentam em seus mais variados formatos. O presente estudo teve como objetivo estudar a percepção de acadêmicos de Psicologia de uma universidade catarinense sobre a prática da adoção. Tratou-se de uma pesquisa de natureza básica, qualitativa, exploratória e de levantamento. Para a coleta de dados foi desenvolvido uma entrevista semiestruturada composta por 4 questões, que foi aplicada após aprovação do CEP/UnC. Foram entrevistados 41 participantes, todos acadêmicos de Psicologia entre o 2º e 5º ano. Os dados encontrados foram analisados através da Análise Cateórica Temática de Conteúdo de Bardin (2011). Na pesquisa foi possível detectar na subcategoria percepção frente ao procedimento legal, os elementos de análise responsabilidade e ato de amor; já para a subcategoria motivos que levam a adoção, foram encontrados os elementos infertilidade e casais homoafetivos; na subcategoria seguinte, motivos que levam a não adoção, os elementos instabilidade financeira, medos diversos e preconceito da sociedade, sendo que na última subcategoria, dificuldades encontradas no processo de adoção, os elementos processo burocrático e características da crianças foram os mais citados. Dentre os principais resultados encontrados, ficou evidente, que embora exista muitos pretendentes a fim de fornecer um lar, em contrapartida também existem muitos entraves e desafios, como o preconceito e o perfil das crianças desejadas, a serem transpostos.

Palavras-chave: Psicologia. Adoção. Família.

ABSTRACT

Nowadays, we have the adoption process already quite similar in terms of the new family composition, which today is presented in its most varied formats. The present study aimed to study the perception of Psychology students from a university in Santa Catarina about the practice of adoption. It was a basic, qualitative, exploratory, and survey research. For data collection, a semi-structured interview consisting of 4 questions was developed, which was applied after approval by the CEP/UnC. 41 participants were interviewed, all Psychology students between the 2nd and 5th year. The data were analyzed using Bardin's Thematic Categorical Content Analysis (2011). In the research, it was possible to detect in the subcategory perception towards the legal procedure, the elements of analysis responsibility and an act of love; for the subcategory reasons that lead to adoption, the elements infertility and same-sex couples were found; in the following subcategory, reasons that lead to non-adoption, the elements financial instability, diverse fears and prejudice of society, and in the last subcategory, difficulties encountered in the adoption process, the features bureaucratic process and characteristics of the children were the most cited. Among the main results found, it was evident that although there are many suitors to provide a home, on the other hand, there are also many obstacles and challenges, such as prejudice and the profile of the desired children, to be overcome.

Keywords: Psychology. Adoption. Family.

INTRODUÇÃO

O processo de adoção é uma prática que vem ocorrendo desde os períodos mais antigos, trazendo em sua história, que o intuito de adotar uma criança antigamente, difere completamente da atualidade. A finalidade de adotar, envolvia questões ora políticas, ora religiosa ou ainda com interesse econômico, deixando então de ser um ato de caridade e apenas visando a perpetuação do nome e o poder que a família em questão queria manter. Contudo, ao passar do tempo o ato de adotar, passou a ter um novo significado, onde então a chegada de um novo membro junto ao seio familiar, trazia a amplificação do afeto e respeito (BORGES, 2021).

Todos os indivíduos, desde o início de sua vida, até sua vida adulta, necessitam de cuidados de outrem. Durante esse período, tem necessidades básicas para sua sobrevivência, sejam elas de ordem física ou emocional, das quais são elementos essenciais para que o indivíduo possa se desenvolver dentro de uma sociedade. Sabe-se que o indivíduo quando criado dentro de uma família estruturada, terá mais chances de ter uma vida mais estável, diferentemente do indivíduo que se desenvolve em ambiente onde não se possui qualquer estrutura familiar. Dentro dessa

perspectiva, na busca de uma família estruturada, se tem o processo de adoção, do qual visa a conexão com a nova família e o desenvolvimento do indivíduo sob o prisma biopsicossocial dos mesmos (BECKER, et.al, 2018)

Nas últimas décadas, o processo de adoção vem sofrendo mudanças e transformações, oriundas dos novos formatos de família e que de forma concomitante surgem também novas formas dos indivíduos se relacionarem, tendo como apoio, as mudanças na legislação, que visam acompanhar todas essas transformações, amparando assim, todas as formas de constituição familiar (MORAIS, NASCIMENTO e SANTOS, 2020).

Morais, Nascimento e Santos (2020), ressaltam que a burocratização do processo de adoção, faz com que se torne algo moroso, trazendo prejuízos e/ou consequências para todos os envolvidos no processo, embora ainda estes procedimentos visem a proteção do menor, que fora retirado de sua família biológica ou que ainda este tenha sido abandonado pela mesma, bem como que estes não sejam devolvidos a casa de abrigo novamente, afim de evitar maiores danos afetivos.

Dentro deste contexto, se faz necessário ampliar os estudos e reflexões, acerca do tema abordado, buscando quebrar os mitos existentes na sociedade, fazendo com que o ato de adotar, se torne importante para a sociedade em geral e não apenas para os interessados em ingressar neste processo (CORREIA, GLIDEN e SILVA, 2018).

Para tanto, o objetivo geral do estudo foi estudar a percepção de acadêmicos de Psicologia de uma universidade catarinense sobre a prática da adoção. E justificou-se por contribuir cientificamente, de forma a ampliar a compreensão dos profissionais de psicologia frente ao tema adoção, expandindo a biblioteca de dados a esse respeito e permitindo uma visão mais extensa e consistente da temática proposta.

Desta forma, apresentou-se a pergunta que norteou a pesquisa: Qual a percepção de acadêmicos de Psicologia de uma Universidade catarinense sobre a prática da adoção?

MATERIAL E MÉTODOS

Tratou-se de uma pesquisa básica, de abordagem qualitativa. Em relação aos seus objetivos foi uma pesquisa exploratória e em relação aos seus procedimentos de levantamento.

Participaram da pesquisa acadêmicos do curso de Psicologia. Tratou-se de uma amostragem não probabilística tipo bola de neve (*SnowBall*). A classificação da amostra se deu seguindo os critérios de inclusão.

Como instrumento para coleta de dados foi elaborada, pela pesquisadora uma entrevista semiestruturada. Para a análise dos dados foi utilizada a análise categorial temática de conteúdo através da análise de Bardin (2011).

A pesquisa seguiu as Normas da Resolução nº 466/2012 e nº 510/2016 sobre pesquisa com seres humanos, e o projeto foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da Universidade do Contestado aprovado mediante o Protocolo nº 5.566.638

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O estudo foi desenvolvido com 41 participantes e ao que se refere as características sociodemográficas da amostra, estas estão apresentadas na tabela abaixo:

Tabela 1: Caracterização Sociodemográficas dos Entrevistados

Participante	Idade	Gênero	Estado Civil	Ocupação atual
P1	20	M	solteiro	estudante
P2	19	M	solteiro	não declarou
P3	20	M	solteiro	auxiliar de produção
P4	23	M	solteiro	não declarou
P5	25	M	solteiro	estagiário
P6	20	M	solteiro	não declarou
P7	19	M	solteiro	estudante
P8	21	M	solteiro	agricultor
P9	20	M	solteiro	estudante
P10	27	M	solteiro	professor
P11	22	M	solteiro	estudante
P12	19	F	solteira	estudante
P13	18	F	solteira	estudante
P14	32	F	divorciada	microempresária
P15	20	F	solteira	estudante
P16	21	F	solteira	estudante
P17	20	F	solteira	estudante
P18	19	F	solteira	assistente administrativo
P19	18	F	solteira	estudante

P20	23	F	solteira	estudante
P21	23	F	solteira	estagiária
P22	22	F	solteira	autônoma/vendas
P23	21	F	solteira	assistente administrativo
P24	19	F	solteira	não declarou
P25	20	F	solteira	não declarou
P26	20	F	solteira	estudante
P27	21	F	solteira	assistente comercial
P28	21	F	solteira	estagiária
P29	21	F	solteira	auxiliar administrativo
P30	20	F	solteira	estudante
P31	20	F	solteira	estudante
P32	31	F	casada	estudante
P33	23	F	solteira	auxiliar administrativo
P34	47	F	casada	estudante
P35	22	F	solteira	estudante
P36	28	F	divorciada	estudante
P37	22	F	solteira	assistente administrativo
P38	23	F	solteira	auxiliar administrativo
P39	21	F	solteira	estagiária
P40	22	F	solteira	estudante
P41	24	F	Solteira	assistente administrativo

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

O método escolhido para análise dos resultados foi a Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011). Foi elaborado um quadro contendo os resultados subdivididos em categoria, subcategorias e elementos de análise. Para elaborá-lo, foram categorizados os dados presentes nas respostas das entrevistas. Em seguida, foram aproximados os dados semelhantes e então criadas as categorias, as subcategorias e seus elementos de análise.

Em seguida, apresentar-se-á o quadro com a Análise de Conteúdo proposta por Bardin com a discussão dos resultados.

Quadro 1: Análise Categorial Temática de Conteúdo de Bardin.

Categoria 1	Subcategoria	Elementos de análise
Percepção de acadêmicos	Percepção frente ao procedimento legal	Responsabilidade
		Ato de amor
	Motivos que levam a adoção	Infertilidade
		Casais homoafetivos

de Psicologia sobre a prática da adoção	Motivos que levam a não adoção	Instabilidade financeira
		Medos diversos
Dificuldades encontradas no processo de adoção		Preconceito da sociedade
		Processo Burocrático
		Características da criança

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Com a realização da coleta e análise do dados, foi verificada uma categoria que diz respeito sobre “percepção de acadêmicos de Psicologia sobre a prática da adoção”. Assim foi desenvolvida primeira subcategoria, “percepção frente ao procedimento legal”, verificando-se três elementos de análise. O primeiro deles se refere a responsabilidade, como pode ser observado nas falas dos entrevistados que seguem:

P9 – “Adoção significa assumir uma responsabilidade com um ser [...]” (SIC).

P11 – “Ter a responsabilidade legal de uma criança ou adolescente sem ser o genitor” (SIC).

P22 – “Adoção, exercer guarda, assumir responsabilidade perante o adotado, escolha frente ao materno/paterno [...]” (SIC).

P31 – “A adoção significa aceitar alguém que não nasceu de si próprio, contudo assumindo para si a responsabilidade” (SIC).

Para Jesus, Melo e Neto (2018), a responsabilidade civil é decorrente de uma circunstância, que visa amparar e/ou reparar o dano causado a outrem, formando então vínculos de responsabilidade e afetividade.

Nesse sentido, Barreto e Gagliano (2020), reforçam o descrito acima, descrevendo que a criança ou o adolescente que se encontram em processo de adoção, vias de regra, já tiveram seus direitos violados, e que a nova família terá a seu cargo, todas as responsabilidades junto a este indivíduo, visando restaurar o equilíbrio patrimonial, moral, bem como o afetivo, ao qual o adotado se encontra em prejuízo.

O segundo elemento de análise encontrado nessa subcategoria foi “ato de amor”, como pode ser observado nas falas que seguem:

P18 – “Um ato de amor para com outro indivíduo, ser capaz de se doar [...]” (SIC).

P23 – “Adoção é um ato de amor, alguém que até então não tinha vínculo nenhum [...]” (SIC).

P33 – “Um ato de amor, fazer ao bem a outra pessoa e contribuir para um mundo melhor” (SIC).

P34 – “É um ato de amor. Adotar é saber respeitar e aceitar as condições do outro” (SIC).

O ato de amor ao próximo pode ser compreendido como o fato de ajudar o outro, ou ainda como um ato de compaixão e empatia, bem como ter por significado um ato de amor, de puro amor. O ato de acolher alguém em seu seio familiar traz por entendimento, a criação de laços de afeto e carinho (NUCCI, 2018).

Assis (2014), também corrobora que a adoção é um ato de amor, que acontece no coração de forma recíproca, ou seja, esse sentimento é desperto tanto para o adotante como para o adotado e que este ocorre antes mesmo aos atos legais propriamente dito, fazendo com que a criança ou adolescente se torne um membro da família, oriundos dos laços afetivos, ficando a parte jurídica, apenas como um finalizador do processo burocrático.

A partir da elaboração da segunda subcategoria, “motivos que levam a adoção”, verificou-se dois elementos de análise, o primeiro deles é a infertilidade, como pode ser observado nas falas que seguem:

P7 – “Infertilidade ou até mesmo porque possuem uma vontade de adotar” (SIC).

P10 – “Imagino que um grande fator seria pessoas estéreis. Como não podem ter filhos naturalmente, partem para a adoção [...]” (SIC).

P12 – “Algumas pessoas não podem ter filhos através de uma gestação, outras não gostam da ideia de ser por essa forma [...]” (SIC).

P15 – “Algumas pessoas adotam porque sonham em ter filhos e não podem [...]” (SIC).

As pessoas ingressam no processo de adoção, pelos mais variados motivos. Muitos trazem o relato, tais como a dificuldade de engravidar, a imensa vontade de se tornarem pais/mães, o sentimento desperto em dar uma família e um lar, entre outros. Contudo, o motivo infertilidade é um dos maiores fatores que fazem com que casais busquem a alternativa da adoção para constituírem suas famílias (ARAÚJO e FARO, 2017).

Dentro deste contexto, o assunto infertilidade causa assombro junto aos casais que sonham com a maternidade. O ato de constituir uma família, para muitas pessoas, é de suma importância. Porém muitos casais apresentam problemas de infertilidade, onde cerca de 15% da população mundial é afetada por este problema (ALEIXO e ALMEIDA, 2021).

Na mesma linha de pensamento Freitas (2016), descreve que o planejamento em ter filhos, causa grande frustração nos casais, quando se deparam com o fator infertilidade. Frente a este fato, o casal recorre as alternativas, tais como tratamentos ou ainda ao processo de adoção.

O segundo elemento de análise encontrado nessa subcategoria foi “casais homoafetivos”, como pode ser observado nas falas que seguem:

P6 – “Casais homoafetivos, casais que por algum problema médico, não pode ter, ou qualquer pessoa que queira adotar” (SIC).

P16 – “Casais que não podem/não conseguem de forma natural, casais homoafetivos, pessoas que possuem uma visão crítica em ter filhos e preferem adotar” (SIC).

P17 – “Muitas vezes por não poderem ou não quererem gestar uma criança, como casais LGBTQIAP+ por exemplo, ou mesmo pela vontade de adotar” (SIC).

P28 – “Adotam para realizar desejo de ser pai ou mãe. Podem ser por motivos de saúde ou questões LGBTQIA+” (SIC).

Até o século XX, a família até então dita padrão, onde sua constituição era formada por um pai, uma mãe e filho ou filhos, tem na atualidade uma transformação social, da qual essa constituição familiar, vem sendo composta por novas organizações, tendo como exemplo, a família monoparental, homoparental ou ainda a família trisal (ARAÚJO et.al, 2018).

A crescente procura frente ao processo de adoção por estes novos indivíduos, ou novos núcleos familiares, faz com que toda uma nova reorganização seja feita, tanto nas leis, como a própria sociedade, se fazendo entender, que a adoção na atualidade é regida pelo princípio em atender os interesses da criança, indiferente da forma como a família está composta (PERPÉTUO e SILVA, 2018).

A partir da terceira subcategoria “motivos que levam a não adoção”, foi verificado três elementos de análise. O primeiro se refere a instabilidade financeira, como pode ser observado nas falas que seguem:

P3 – “Questões socioeconômicas, falta de preparo psicológico, estar em um estado de adoecimento e o casal não ter interesse mútuo na adoção” (SIC).

P14 – “Idade, cor, ou, muita burocracia, ou fatores financeiros” (SIC).

P26 – “Condições financeiras ou não gostarem de crianças” (SIC).

P33 – “Condições financeiras, falta de consentimento entre o casal, medo [...]” (SIC).

Ter um filho não é apenas um ato de amor, como também exige do indivíduo muita responsabilidade, seja este adotivo ou de ordem biológica. Diante disto, o ato de adotar uma criança ou adolescente, faz com que o planejamento financeiro seja tão exigente quanto ao de uma gravidez convencional (FRIZZO, et al., 2017).

Frizzo et al. (2017), ainda discorrem que a base estrutural da nova família, está ligada de modo direto as questões ambientais, sociais, religiosas, tendo em constante a preocupação na aquisição de estabilidade emocional, bem como financeira, sendo este último um fator que faz com que muitas famílias desistam ou ainda nem participem de um processo de adoção.

O segundo elemento de análise desta subcategoria se refere a “medos diversos”, como pode ser observado nas falas que seguem:

P5 – “Não sei...talvez por não saber de onde a criança veio [...]” (SIC).

P6 – “[...] não saber sobre o quadro médico dos pais que deixaram o filho no orfanato.” (SIC).

P12 – “A grande admite que preferem “sangue do seu sangue”, e por isso, muitas vezes, não veem como uma opção” (SIC).

P16 – “[...] medo de não conseguir criar um vínculo com a criança” (SIC).

P19 – “Por questões morais ou preconceituosas” (SIC).

P22 – “Mapeamento genético, desconhecimento do padrão do infante/adolescente, medo frente ao desconhecido, medo da responsabilidade, incompatibilidade maternal/paternal” (SIC).

Entretanto, os estudos demonstram, que embora se tenha condições muito favoráveis para que o processo de adoção flua e que ainda se tenha em média cinco casais para cada criança no aguardo de um lar, essa conta não fecha, pelo motivo de que o perfil apresentado pelas crianças em questão, não correspondem ao perfil idealizado pelos futuros pais (ARAÚJO e FARO, 2017).

As crianças com mais idade que participam do quadro da dita adoção tardia, ou seja, a partir de 2 anos de idade, além de já possuírem noção da situação em que

se encontram, bem como conhecerem suas origens, também conhecem o motivo que as levou até um orfanato. Estes indivíduos podem ter passado pelas mais variadas formas de agressão, negligência, abuso sexual, entre outras, do qual desencadeou nestas, um enorme prejuízo emocional, onde estes fatos afastam possíveis indivíduos em potencial de adotantes (BALDESSAR e CASTRO, 2020).

Esta decisão em não adotar por medo, também está ligada ao fato do desconhecimento do passado genético da criança; a ausência de vínculo hereditário, por não terem assistido a criança desde a sua gestação, as desigualdades étnicas, entre outros, sendo que estes temores são frutos do desconhecido e preconceito, gerando uma visão errônea do ato de adotar (BECKER, et al., 2018).

Ainda nesta mesma subcategoria, o terceiro elemento de análise encontrado foi o “preconceito da sociedade”, como pode ser observado nas falas que seguem:

P4 – “Acredito que ainda existam preconceitos por parte da sociedade, principalmente em relação aos casais homoafetivos” (SIC).

P8 – “Motivos por questões de preconceito que ainda existe bastante [...]” (SIC).

P17 – “Comumente por pré-conceitos que lhes foram inseridos pela sociedade [...]” (SIC).

Embora as pessoas neguem que são preconceituosas, não raro momentos, sempre estão a apontar o outro como preconceituoso. Temos no Brasil, embora sejamos um país de diversidade étnica, onde a maioria da população já sofreu algum tipo de discriminação, em especial os negros e homossexuais (CAVALCANTI, et al., 2020).

Inegavelmente o estigma e o preconceito frente ao assunto adoção, visto os inúmeros preconceitos que permeiam o imaginário das pessoas, tais como que filhos adotivos são mais propensos a apresentarem problemas de ordem emocional, ou ainda de comportamento e aprendizagem e que estes ainda serão mais suscetíveis a sofrerem *bulliyng* em ambiente escolar, bem como, que as crianças e/ou adolescentes sejam indivíduos homoafetivos (FILHO, et al., 2018).

A partir da quarta subcategoria “dificuldades encontradas no processo de adoção”, apresentou-se dois elementos de análise. O primeiro é referente ao “processo burocrático”, como pode ser observado nas falas que seguem:

P4 – “Toda a burocracia presente no processo de adoção” (SIC).

P20 – “A demora do processo” (SIC).

P24 – “As dificuldades são: tempo do processo (SIC).

P27 – “Burocracia, processos lentos, diversas escolhas desnecessárias [...]” (SIC).

O processo de adoção, se constitui a partir do momento em que a criança adotada passa a ter registro, ou seja, quanto é efetivado o reconhecimento da maternidade/paternidade do adotante. Contudo, frente a demora e burocratização do processo, os interessados na ânsia de realizar seu sonho, acabam por recorrer a outros meios de adoção, mesmo que ilegais, ou ainda desistindo da adoção (FRANCO, 2020).

Outro fato, se refere as questões burocráticas, envolvendo a morosidade em destituir do poder familiar, onde este procedimento poderá levar até 120 dias, período este em que se faz tentativas de reintegrar a criança junto a família natural ou ainda na localização da mesma e desta forma, tornando tudo muito demorado, onde um processo de adoção se arraste por anos (MOREIRA e PEREIRA, 2019).

O segundo elemento de análise desta subcategoria se refere a “característica da criança”, como pode ser observado nas falas que seguem:

P12 – “[...] os dados preferencias, algumas pessoas desistem por estes motivos” (SIC).

P13 – “Quando é para escolher as características da criança e até o estágio de convívio” (SIC).

P14 – “[...] idade da criança, a maioria prefere criança menores de 5 anos” (SIC).

P34 – “[...] acredito que também é pela seletividade tipo: branco e preto, sem doença” (SIC).

Outra dificuldade no processo de adoção é o perfil selecionado pelos adotantes. Os adotantes, em sua grande maioria, buscam por crianças que sejam recém nascidos ao máximo de 2 ou 3 anos de idade, de cor de pele branca e sem deficiências, fazendo desta forma que o processo se torne demorado podendo se estender por até longos 12 (doze) anos de espera da criança ideal (FRANCO, 2020).

Entretanto mesmo que o número de candidatos que detém o desejo de adotar seja muito mais elevado que as crianças e adolescentes disponíveis para tal, estas ficam a cargo das instituições por muito tempo, visto pelos motivos das características exigidas dos adotantes, entre elas questões como a idade, etnia, questões relacionadas as doenças e deficiências, bem como grupo de irmãos (BOSSA e NEVES, 2018).

CONCLUSÃO

O ato de adotar tem por característica a criação de vínculos, sejam eles afetivos ou ainda jurídicos, com os indivíduos que, pelos mais variados motivos, não tiverem a oportunidade de permanecerem em suas famílias biológicas. Desta forma, oportuniza a eles o direito de pertencerem a um núcleo familiar e social, proporcionando o desenvolvimento saudável em questões relacionadas à moral, ao material, bem como seu emocional e psicológico.

A partir da pesquisa realizada, foi possível constatar que a atual sociedade ainda tem muitos pré-conceitos a serem transpostos a respeito não apenas do processo de adoção, mas também o ato de adotar. Percebe-se que, os acadêmicos de Psicologia possuem um amplo conhecimento sobre as questões que envolvem o processo de adoção, porém cientes de que ainda se tem um longo caminho a ser percorrido, para que este seja mais efetivo.

É de suma importância que o tema em questão seja abordado de forma mais constante, visto tanto pelo fator complexidade do assunto, bem como pelas novas constituições familiares que se apresentam, trazendo questões como viabilizar e agilizar este processo, bem como os comportamentos e emoções desencadeadas neste, para estudos mais aprofundados.

Sugere-se o desenvolvimento de mais pesquisas, pois ainda o tema em questão é relativamente novo e que seu objeto de estudo sendo o indivíduo, podemos compreender que é um assunto bastante complexo e que as relações humanas requerem e exigem de todos uma adoção aquém do que já ofertado.

Porém quanto mais tivermos informações a respeito do tema, é provável que os preconceitos a respeito dessa população diminuam, trazendo a luz do entendimento de todos, que o vínculo afetivo, transcende a qualquer vínculo biológico – sanguíneo, proporcionado desta forma, aos adotados e adotantes, indiferente da constituição familiar, uma base sólida, de apoio e amor mútuos.

REFERÊNCIAS

ALEIXO, A.M; ALMEIDA, V. Infertilidade. **Revista de Ciência Elementar**. Portugal. v.9, nº0, p.01-04, dez. 2021. Disponível em <
<https://rce.casadasciencias.org/rceapp/pdf/2021/066/>> Acesso em: 26 set.2022.

ARAÚJO, L.F; et.al. **Adoção de crianças por casais homossexuais: as representações sociais.** Disponível em <
<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v26n1/v26n1a06.pdf>> Acesso em: 28 set. 2022.

ARAÚJO, A.I.S.F FARO, A. Motivações, dificuldades e expectativas acerca da adoção: perspectivas de futuros pais adotivos. **Psicologia em Revista**, Belo Horizonte, v23, n.3. 2017. Disponível em
<<http://periodicos.pucminas.br/index.php/psicologiaemrevista/article/view/7926/13689>> Acesso em: 09 out. 2022.

ASSIS, I.F. **Adoção a brasileira: crime ou um ato de amor?**. Disponível em <
<https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/6099/1/21031276.pdf>> Acesso em: 25 set. 2022.

BALDESSAR, J.C; CASTRO, A. **Representações sociais da adoção tardia: o amor vinculado ao medo.** O Social em Questão, núm. 47, 2020, Maio-, pp. 271-296 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Brasil. Disponível em <
<https://www.redalyc.org/journal/5522/552263106016/552263106016.pdf>> Acesso em: 29 set.2022.

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo.** São Paulo; Edições 70, 2011.

BARRETTO, F.C.L; GAGLIANO, P.S. **Responsabilidade civil pela desistência na adoção.** Disponível em <
<https://www.ibdfam.org.br/artigos/1513/Responsabilidade+civil+pela+desist%C3%A2ncia+na+ado%C3%A7%C3%A3o>> Acesso em: 25 set. 2022.

BORGES, K.C.S. **O cenário atual da adoção no Brasil.** Monografia apresentada curso de Direito. UNISUL, 2021. Tubarão – SC. Disponível em:<
<https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/20225>> Acesso em: 11 maio 2022.

BOSSA, D.F; NEVES, A.S. **O Unheimlich na adoção da criança com deficiência.** Cadernos de Psicanálise. Rio de Janeiro, v. 40, n. 38, p. 97-109, jan./jun. 2018. Disponível em <
http://cprj.com.br/ojs_cprj/index.php/cprj/article/view/23> Acesso em: 01 out. 2022.

BECKER, A.P.S; BOBATO, S.T; FERREIRA, L; PAULINA, E. **Processo de vinculação afetiva de crianças adotadas na perspectiva dos pais adotantes.** Bol. - Acad. Paul. Psicol. vol.38 no.94 São Paulo jan./jun. 2018. Disponível em <
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-711X2018000100008> Acesso em: 29 set.2022.

CAVALCANTI, J.G; CAMILO, D.M; MOURA, G.B; NORIEGA, J.A.V; PIMENTEL, C.E. **Preconceito racial entre crianças da educação infantil: Revisitando Clark & Clark (1947).** Disponível em <
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-30802020000200032> Acesso em: 01 out. 2022.

CORREIA, P.M.C; GLIDEN, R.F; SILVA, V. **Aspectos relacionados à adoção na percepção de acadêmicos de psicologia.** Pensando fam. vol.22 no.2 Porto Alegre jul./dez. 2018. Disponível:<
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-494X2018000200010> Acesso em: 11 maio 2022.

FILHO, F.S; FONSECA, P.N; MACHADO, O.S; PALITOT, R.M; SANTOS, J,L,F. **Percepção parental acerca do filho adotado: uma análise psicoeducacional.** Disponível em < http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-494X2018000100011> Acesso em: 01 out. 2022.

FREITAS, L.M.M. **A trajetória de um sonho: ansiedade e enfrentamento da infertilidade por casais.** Disponível em <
https://sappg.ufes.br/tese_drupal/tese_8321_Disserta%E7%E3o%20final.%20ok%20revisado%20ok%20com%20comit%EAe.pdf> Acesso em: 26 set.2022.

FRANCO, G.C. **Os entraves burocráticos encontrados no processo de adoção no Brasil.** Maringá. 2020. Disponível em <
<https://rdu.unicesumar.edu.br/bitstream/123456789/7289/1/FRANCO%2c%20GABRIELA%20CENCI.pdf>> Acesso em: 01 out.2022.

FRIZZO, G.B; LOPES, R.C.S; SILVA, E.X.L; SILVA, P.S. **Diferentes configurações familiares de candidatos à adoção: implicações para o processo de habilitação.** Disponível em <
<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/195650/001091733.pdf?sequence=1&isAllowed=y>> Acesso em: 28 set.2022.

JESUS, M.; MELO, M.I; NETO, S.A. **Manual de Direito Civil.** 7.ed. Salvador: Juspodivm, 2018.

MORAIS, L.F; NASCIMENTO, T.R.B; SANTOS, Z.C.S. **Adoção no Brasil: um processo que burocratiza o afeto.** Monografia em Bacharel de Direito. Associação Caruaruense de Ensino Superior Centro Universitário Tabosa de Almeida, 2020. Disponível em:< <http://repositorio.asc.es.edu.br/handle/123456789/2856>> Acesso em: 11 maio 2022.

MOREIRA, I; PEREIRA, S.C. Morosidade no processo de adoção. **Revista Extensão em Foco**, v.5, n.1, p. 49-59. 2019 . Disponível em <
<https://periodicos.uniarp.edu.br/index.php/extensao/article/view/2101/1038>> Acesso em: 01 out. 2022.

NUCCI; G.S. **Adoção: amor puro.** Disponível em <
<https://guilhermedesouzanucci.jusbrasil.com.br/artigos/562706252/adocao-amor-puro>> Acesso em: 25 set. 2022.

PERPÉTUO, G.P.A; SILVA, T.M. **Adoção de crianças por casais homoafetivos.** Disponível em <
http://www.atenas.edu.br/uniatenas/assets/files/magazines/ADOCADO_DE_CRIANÇAS_POR_CASAIHOMOAfetivos.pdf> Acesso em: 28 set.2022.